

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

Академія педагогічних наук України

Мішкольцький університет (Угорщина)

Магдебурзький університет (Німеччина)

Петрошанський університет (Румунія)

Познанська політехніка (Польща)

Софійський університет (Болгарія)

Академія наук вищої школи України

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

**Тези доповідей
XX МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**У чотирьох частинах
Ч. II**

Харків 2012

ББК 73

I 57

УДК 002

Голова конференції: Товажнянський Л.Л. (Україна).

Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Клаус Е. (Німеччина), Хамрол А. (Польща), Ілчев І. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XX міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІ (15-17 травня 2012 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – 324 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ББК 73

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2012

ЗМІСТ

Секція 6. Нові матеріали, комп'ютерна графіка та сучасні технології обробки металів.....	4
Секція 7. Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях.....	54
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні.....	94
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	136
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	196
Секція 11. Рішення поліваріантних задач у хімічній технології.....	240
Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин	275

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Дубяга Р.В. Выбор типа генератора с учетом мощности для ветроэнергетических установок // Тезисы докладов XX международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2012), 15-17.05.2012, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. - С. 194. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538773>]

Ключевые слова: электрические машины, ветроэнергетические установки, генераторы переменного тока.

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25297>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25297/1/MicroCAD_2012_Shevchenko_Vybor.pdf

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/605/>

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2012/S9/ВЫБОР_ТИПА_ГЕНЕРАТОРА_С_УЧЕТОМ_МОЩНОСТИ%20ДЛЯ_ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ_УСТАНОВОК.pdf

https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2012/S9/ВЫБОР_ТИПА_ГЕНЕРАТОРА_С_УЧЕТОМ_МОЩНОСТИ%20ДЛЯ_ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ_УСТАНОВОК.pdf

Все матеріали конференції:

<http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/post/microCAD2012.aspx>

Програма конференції:

http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/file.axd?file=2012%2f5%2f1_Prg_%d0%9c%d0%a112.doc

Второй том тезисов:

http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/file.axd?file=2012%2f5%2f5_TZ_MC11_P_2_2.pdf

ВЫБОР ТИПА ГЕНЕРАТОРА С УЧЕТОМ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Шевченко В.В., Дубяга Р.В.

Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт», г. Харьков

Проблемы электроэнергетического комплекса требуют, как увеличения установленных мощностей, так и снижения потерь в уже работающих установках и системах. Одним из перспективных возобновляемых источников энергии является энергия ветра. Потому актуальным является анализ типа применяемых ветроэнергетических установок (ВЭУ) и разработка технических решений, направленных на повышение КПД ВЭУ, снижение порога минимальной скорости ветра для номинального режима работы ВЭУ и, тем самым, расширение территории возможного их использования. Применение систематизированных данных по использованию разного типа электрических генераторов переменного тока для ВЭУ разной мощности в зависимости от условий эксплуатации и вида нагрузки позволит максимально использовать потенциал ветрового потока и ВЭУ и, тем самым, повысить экономический эффект от его использования.

После проведенного анализа можно сделать вывод, что на интервале мощности от 0 до 100 кВт, с точки зрения технико - экономических показателей, целесообразно устанавливать синхронные генераторы с постоянными магнитами, то есть генераторы с магнитоэлектрическим возбуждением. При мощности свыше 100 кВт для ВЭУ лучше выбирать асинхронные генераторы (АГ) с к.з. ротором. При этом одним из способов повышения эффективности использования АГ с к.з. ротором является употребление спецмашин, которые дополняются возбуждением от постоянных магнитов, дополнительно вносимых в конструкцию. Это позволит увеличить КПД самого генератора и уменьшить емкость необходимых для АГ с к.з. ротором конденсаторных батарей. Эффективность использования классических АГ с к.з. ротором растет при работе на единую энергосистему, начиная с мощности 200 кВт и больше. При мощности ВЭУ свыше 1 МВт рентабельно использовать асинхронизированные синхронные генераторы (АСГ). Хотя в настоящее время в Украине нет налаженного производства АСГ, мировой опыт показывает, что это направление перспективно и заслуживает дальнейших исследований.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Академія педагогічних наук України
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Академія наук вищої школи України

**ПРОГРАМА
XX МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я
(MICROCAD-2012)**

15-17 травня

Харків 2012

Шановний колега!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
XX міжнародної науково-практичної конференції

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я

Конференція проводиться 15-17 травня 2012 р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Академія педагогічних наук України
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Академія наук вищої школи України

Заїзд учасників	- 14 травня, понеділок
Реєстрація	- 15 травня, вівторок, з 9-30
Пленарне засідання	- 15 травня, вівторок, з 10-00
Робота секцій	- 15 травня, вівторок, з 14-30 - 16 травня, середа, з 10-00 - 17 травня, четвер, з 10-00
Від'їзд учасників	- 17 травня, четвер

Робочі мови – українська, російська, англійська, німецька

Адреса організаційного комітету конференції:

Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,

Відділ науково-технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи

Телефон: (057) 707-64-11; (057) 707-61-36; (057) 707-68-89

Факс: (057) 706-32-12; (057) 700-40-34

E-mail: krivobok@kpi.kharkov.ua

Web-site: <http://blogs.kpi.kharkov.ua/science>

СПІВГОЛОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

- ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Л.Л.** – ректор НТУ «ХП», Україна
ПАТКО Д. – ректор Мішкольцького університету,
Угорщина
ПОП Е. – ректор Петрошанського університету,
Румунія
КЛАУС Е. – ректор Магдебурзького університету
ім. Отто фон Геріке, Німеччина
ХАМРОЛ А. – ректор Познанської політехніки,
Польща
ІЛЧЕВ І. – ректор Софійського університету,
Болгарія

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

- Марченко А.П.** - проректор НТУ «ХП», голова
Лісачук Г.В. - завідувач НДЧ НТУ «ХП», заст. голови
Грабченко А.І. - завідувач кафедри НТУ «ХП»
Весткемпер Е. - професор Штутгартського університету
Внуков Ю.М. - проректор Запорізького національного
технічного університету
Бела І. - декан машинобудівного факультету
Мішкольцького університету
Кавалець М. - завідувач кафедри Познанської політехніки
Карпушевський Б. - директор інституту техніки виготовлення та
забезпечення якості Магдебурзького університету
Клепіков В.Б. - завідувач кафедри НТУ «ХП»
Ковач Ф. - професор Мішкольцького університету
Мамаліс А.Г. - завідувач кафедри Афінського національного
технічного університету
Мовшович О.Я. - заступник директора по науковій роботі
Харківського науково-промислового
підприємства «Техоснастка»
Романовський О.Г. - проректор НТУ «ХП»
Сокол Є.І. - проректор НТУ «ХП»
Турманідзе Р.С. - проректор Грузинського технічного
університету
Шнайдер Д. - професор Клагенфуртського університету

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Кравець В.О.	- проректор НТУ «ХП», голова
Марченко А.П.	- проректор НТУ «ХП»
Сокол Є.І.	- проректор НТУ «ХП»
Гринь Г.І.	- проректор НТУ «ХП»
Сакара Ю.Д.	- проректор НТУ «ХП»
Лісачук Г.В.	- завідувач НДЧ НТУ «ХП», заступник голови
Грабченко А.І.	- завідувач кафедри НТУ «ХП»
Білявцев М.І.	- генеральний директор ЗАТ «Укрверстатінпром»
Березуцький В.В.	- завідувач кафедри НТУ «ХП»
Буденний М.М.	- генеральний директор ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації»
Бреславський Д.В.	- декан інженерно-фізичного факультету НТУ «ХП»
Воїнов В.В.	- декан електромашинобудівного факультету НТУ «ХП»
Гавриш О.М.	- декан факультету бізнесу і фінансів НТУ «ХП»
Гамаюн І.П.	- декан факультету інформатики і управління НТУ «ХП»
Гапон А.І.	- декан факультету автоматичної та приладобудування НТУ «ХП»
Грішин І.Ю.	- завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»
Домнін Ф.А.	- директор НДІ Іоносфери
Домнін Ф.А.	- завідувач кафедри НТУ «ХП»
Дюбнер Л.	- доцент Магдебурзького університету
Єпіфанов В.В.	- декан факультету транспортного машинобудування НТУ «ХП»
Зайцев Ю.І.	- вчений секретар НТУ «ХП»
Заповловський М.І.	- декан факультету комп'ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХП»
Землянська С.П.	- редактор газети «Політехнік»
Заруба В.Я.	- декан факультету економічної інформатики та менеджменту
Кіпенський А.В.	- декан факультету інтегрованої підготовки
Космачов С.М.	- декан фізико-технічного факультету НТУ «ХП»
Кравченко В.І.	- директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХП»
Кундрак Я.	- професор Мішкольцького університету
Лазуренко О.П.	- декан електроенергетичного факультету НТУ «ХП»
Ларіна Р.Р.	- директор інституту економіки та управління РВНЗ «Кримський гуманітарний

- університет»
- Лещенко С.А. - декан факультету технології неорганічних речовин
НТУ «ХП»
- Любієв А.Г. - завідувач кафедри НТУ «ХП»
- Некрасов О.П. - декан факультету технології органічних речовин
НТУ «ХП»
- Николаєнко В.І. - завідувач кафедри НТУ «ХП»
- Перерва П.Г. - декан економічного факультету НТУ «ХП»
- Погребний М.А. - декан механіко-технологічного факультету
- Приходько В.М. - директор НДІ мікрографії
- Пуляєв В.О. - заступник директора з наукової роботи
НДІ Іоносфери НТУ «ХП»
- Раскін Л.Г. - завідувач кафедри;
- Рассоха О.М. - декан факультету інтегрованих технологій і хімічної
техніки НТУ «ХП»
- Русанов В.В. - доцент НТУ «ХП»
- Серков О. А. - завідувач кафедри НТУ «ХП»
- Соболь О. М. - завідувач кафедри Національного університету
цивільного захисту України
- Степанов М.С. - декан машинобудівного факультету НТУ «ХП»
- Тарасенко М.О. - декан енергомашинобудівного факультету
НТУ «ХП»
- Тижненко Л.П. - начальник відділу НТІ НТУ «ХП»
- Гончаров О.А. - начальник ВМЗ НТУ «ХП»

СЕКРЕТАРІАТ

- Кривобок Р.В. - заступник завідувача НДЧ НТУ «ХП»,
відповідальний секретар
- Гуцаленко Ю.Г. - старший науковий співробітник НТУ «ХП»
- Кубрак Е.М. - інженер НТУ «ХП»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

15 травня 2012 р., вівторок

10.00 – 13.00

Керівник – проф. Товажнянський Л.Л., ректор Національного технічного
університету «Харківський
політехнічний інститут»

Вступне слово та привітання учасників конференції ректора НТУ «ХПІ»
проф. Товажнянського Л.Л.

Доповіді

1. Товажнянський Л.Л., Україна, Харків
Інформаційні технології в освіті і науці: досвід НТУ «ХПІ»

2. Іллеш Бела, Угорщина, Мішкольц
Роль логістики в Угорщині

3. Клепиков В.Б., Україна, Харків
Про проблему енергоресурсозбереження в Україні засобами
автоматизованого електроприводу

4. Хрипунов Г.С., Україна, Харків
Економічні та ефективні фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії

СЕКЦІЯ 9. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Керівник – доц. Воїнов В.В., декан електромашинобудівного факультету
Секретар – доц. Марков В.С.

1. Асмолова Л.В., Україна, Харків
Моделювання умовно нестійкої електромеханічної системи зі стрибками тертя при лінійному управлінні
2. Білик З.В., Григор'єв О.М, Сакун О.В., Марущенко В.В., Україна, Харків
Визначення напрямку в просторі на точкові джерела проникаючого випромінювання, у тому числі імпульсні
3. Болюх В.Ф., Вінніченко А.І., Болюх О.Г., Україна, Харків
Електромеханічна і температурна система балістичного лазерного гравіметра
4. Болюх В.Ф., Коритченко К.В., Кочерга А.Г., Україна, Харків
Вибухо-магнітне прискорення масивних об'єктів
5. Болюх В.Ф., Лупіков В.С., Болюх Е.Г., Кирпильова Е.Т., Україна, Харків
Підвищення ефективності імпульсного двигуна за рахунок криогенного охолодження
6. Болюх В.Ф., Мілих П.С., Україна, Харків
Система управління вентильного електродвигуна
7. Болюх В.Ф., Олексієнко С.В., Україна, Харків
Вплив геометричних параметрів масивного якоря на ефективність індукційно-динамічного двигуна
8. Болюх В.Ф., Щукін І.С., Україна, Харків
Експериментальні дослідження ударних електромеханічних перетворювачів
9. Болюх В.Ф., Щукін І.С., Україна, Харків
Електромеханічні пристрої захисту інформації на цифрових накопичувачах
10. Болюх В.Ф., Щукін І.С., Україна, Харків
Тепловий стан електромеханічного індукційного перетворювача ударного типу
11. Бутова О.А., Замаруєв В.В., Україна, Харків
Особливості роботи схеми керованого випрямляча на GTO-тиристорах
12. Варшамова І.С., Лупіков В.С., Україна, Харків
Оцінка ефективності транспортування як методу зниження змінного магнітного поля автоматичного вимикача
13. Галайко Л.П., Гаєвська Н.А., Україна, Харків

Оптимізація головних розмірів вентиляно-індукторного двигуна рудничного електровоза методом планування експерименту

14. Галайко Л.П., Пипіч М.В., Україна, Харків

Порівняльний аналіз методів кінцевих елементів і традиційного для теплового розрахунку машини постійного струму

15. Геляровська О.А., Лупіков В.С., Україна, Харків

Порівняльний аналіз конструктивних методів зниження зовнішнього магнітного поля автоматичного вимикача

16. Глебова Л.В., Львова С.Г., Україна, Харків

Вимоги до апаратури для неруйнуючого контролю із використанням ємнісного способу

17. Гончар А.С., Семіков А.В., Україна, Харків

Розрахунок рекуперативних режимів електропривода електромобіля

18. Горкунов Б.М., Тищенко А.А., Тюпа І.В., Україна, Харків

Оцінка достовірності вихорострумowego неруйнуючого контролю

19. Данілов М.В., Україна, Харків

Напівпровідникові перетворювачі для гібридних систем електропостачання електрифікованих залізниць

20. Данько В.Г., Гончаров Є.В., Україна, Харків

Визначальні параметри надпровідного обмежувача струму короткого замикання

21. Данько В.Г., Гончаров Є.В., Україна, Харків

Індуктивний надпровідний обмежувач струму короткого замикання

22. Данько В.Г., Гончаров Є.В., Україна, Харків

Обмежувач струму короткого замикання з рухомим якорем і надпровідною обмоткою

23. Данько В.Г., Гончаров Є.В., Україна, Харків

Теплоприпливи у кріостат надпровідного обмежувача струму КЗ обмежувач струму короткого замикання з рухомим якорем і надпровідною обмоткою

24. Егоров Б.О., Шилкова Л.В., Вірченко А.Р., Україна, Харків

Вплив марки сталі осердя асинхронного двигуна на його характеристики

25. Егоров Б.О., Яковлев Г.В., Україна, Харків

Регулювання частоти обертів асинхронного двигуна і напруги обмотки статора

26. Жукова Ю.К., Україна, Харків

Кардіомоніторинг з передачею даних по GPRS-каналі

27. Замаруєв В.В., Макаров В.О., Стисло Б.О., Україна, Харків

Мікроконтролерна система керування перетворювачем електричної енергії

28. Зозуля М.В., Україна, Харків

- Особливості роботи перетворювача з двигунами змінного струму
29. Коротаєв П.А., Клепиков В.Б., Україна, Харків
Зв'язок поривів водопровідної мережі та процесів в електромеханогідравлічній системі при пуску електропривода насоса
30. Крюкова Н.В., Геляровська, Пілюгіна О.Ю., Україна, Харків
Аналіз магнітного поля частоти мережі з використанням годографа напруженості
31. Кунченко Т.Ю., Україна, Харків
Дослідження можливостей існування мінімуму перерегулювання при варіації сталої часу регулятора
32. Лапін С.А., Бледнов А.С., Україна, Харків
Система локалізації мобільного об'єкта
33. Лобач І.О., Лапін С.А., Бледнов А.С., Україна, Харків
Розрахунок коефіцієнта корисної дії двохпульсного мостового некерованого випрямляча із ємнісним фільтром
34. Лелюк М. А., Лупіков В.С., Україна, Харків
Дослідження впливу провалу контактів комутаційного електричного апарату на вібрацію його рухомого контакту
35. Литвиненко В.В., Лупіков В.С., Болюх В.Ф., Україна, Харків
Експериментальні дослідження електромагніту індукційно-динамічного приводу з кріоохолодженням
36. Литвиненко Д.Г., Україна, Харків
Комплексний підхід до поліпшення динамічних характеристик електроприводів із складною механічною частиною
37. Лобко А.В., Україна, Харків
Використання напівпровідникових перетворювачів в однофазних розподільних мережах підвищеної частоти
38. Марков В.С., Лімішенко В.В., Україна, Харків
Досвід створення трансформатора Тесла у домашніх умовах
39. Марков В.С, Поляков І.В., Україна, Харків
Універсальний стабілізатор синхронного генератора
40. Мілих В.І., Павленко Т.П., Україна, Харків
Композиції електричних контактів із особливими термостійкими властивостями
41. Мілих В.І., Полякова Н.В., Ольховській А.М., Україна, Харків
Взаємозв'язана система просторової орієнтації і часових співвідношень електромагнітних величин у турбогенераторі
42. Мілих В.І., Шпатенко В.С., Україна, Харків
Ефективність методів діагностики стану шихтованих магнітопроводів синхронних генераторів
43. Наній В.В., Дунєв А.А., Україна, Харків

Вплив нерівномірного повітряного зазору ДКР на величину кута навантаження

44. Наній В.В., Масленников А.М., Україна, Харків

Умови створення максимального обертаючого моменту ДКР при дискретному імпульсному живленні

45. Наній В.В., Мірошніченко А.Г., Єгоров Б.О., Україна, Харків

Особливості проектування ДКР з дисковим ротором

46. Петросян К.Г., Левіна О.Є., Федорченко А.А., Лупіков В.С., Україна, Харків

Математичне моделювання компенсованого магнітного поля трисмугового автоматичного вимикача

47. Порутчикова Н.В., Юр'єва О.Ю., Україна, Харків

Можливості застосування мідної стрижньової короткозамкненої обмотки ротора в асинхронних двигунах загальнопромислового призначення

48. Тимченко Н.А., Конопльов І.А., Вержановська М.Р., Україна, Харків

Еквівалентні схеми перетворювачів частоти без проміжної ланки постійного струму

49. Світличний В.А., Хорошайло Ю.Е., Тулупов В.В., Україна, Харків

Розрахунок розподілу вихорових струмів під впливом електромагнітного поля в тонких неферромагнітних плівках

50. Сєдова О.О., Насиркулов Д.С., Олейников О.Ф., Рось В.С., Україна, Харків

Сучасні системи керування електропобутової техніки

51. Танянський В.Ю., Петренко А.Н., Петренко М.Я., Україна, Харків

Температурний стан частотно-керованих асинхронних двигунів

52. Тимошенко А.В., Україна, Харків

Підвищення тягового зусилля в електромеханічній системі рудничного електровоза за зчепленням коліс

53. Ткаченко А.А., Україна, Харків

Аналіз динамічних процесів в двохприводному скребковому конвеєрі СР72 при заклинюванні робочого органа

54. Токар М.М., Лупіков В.С., Україна, Харків

Розрахунок магнітного поля трифазного розподільного пристрою

55. Фетюхіна Л.В., Комарова С.М., Україна, Харків

Використання енергоефективних технологій в інженерних рішеннях «розумного будинку»

56. Хаціна С.В., Сучков Г.М., Україна, Харків

Енерго-ресурсозберігаюча технологія контролю металопрокату

57. Худяєв А.А., Афанасьєв М.С., Україна, Харків

Дослідження динамічних характеристик комбінованого трьохканального слідкуючого електропривода для механізмів подач особливо високої точності

58. Шайда В.П., Скулінець М.В., Україна, Харків

Моделювання геометрії головного полюса ДПС призначеного для привода допоміжних агрегатів тепловоза

59. Шевченко В.В., Дубяга Р.В., Україна, Харків

Вибір типу генератора з урахуванням потужності вітроенергетичних установок

60. Юхимчук В.Д., Потоцький Д.В., Шилкова Л.В., Вірченко А.Р.,

Україна, Харків

Перспективи застосування нанодіамантів в електромашинобудуванні

Дискусія

ЗМІСТ

Секція 1. Інформаційні та управляючі системи.....	7
Секція 2. Математичне моделювання в механіці і системах управління.....	9
Секція 3. Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні....	13
Секція 4. Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування	17
Секція 5. Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження.....	23
Секція 6. Нові матеріали, комп'ютерна графіка та сучасні технології обробки металів.....	28
Секція 7. Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях.....	32
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні.....	35
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	37
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	42
Секція 11. Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	45
Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин	48
Секція 13. Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології	51
Секція 14. Сучасні технології в освіті.....	54
Секція 15. Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині	56
Секція 16. Сучасні технології в економіці та менеджменті	59
Секція 17. Навколотемний космічний простір. Радіофізика та іоносфера.....	65
Секція 18. Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації відходів.....	66
Секція 19. Сучасні проблеми гуманітарних наук	67

Секція 20. Управління соціальними системами і підготовка кадрів	70
Секція 21. Інформатика і моделювання.....	73
Секція 22. Електромагнітна стійкість	77
Секція 23. Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси у промисловості та народному господарстві.....	80
Секція 24. Інформаційні технології та математичні методи	85
Секція 25. Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні.....	86
Секція 26. Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації.....	88
Секція 27. Математичні моделі і інформаційні технології в економіці.....	90
Секція 28. Комп'ютерний моніторинг і логістика.....	91

**ПРОГРАМА
XX МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я
(MICROCAD-2012)**

Харків, 15-17 травня 2012 р.

Укладач

проф. Лісачук Г.В.

Відповідальний секретар

Кривобок Р.В.

Підп. до друку 11.04.12 р. Формат 60×84 1/16. Папір офсетний.

Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 6

Наклад 170 прим. Зам. № 128.

Надруковано у СПДФО Ізрайлев Є.М.

Свідотство № 24800170000040432 від 21.03.2001 р.

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 16